

竹取物語の著者：文屋康秀という証明

一縫殿歴に基づく女性後見男性性・後宮的話題性・反權威性・無名性・羽衣の歌詞・小町との関係性

渡邊康秀 / Yasuhide Watanabe

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19051083>

1. 要旨

『竹取物語』の著者は古来未詳とされつつ、その候補として源順・源融・遍昭・菅原道真・紀長谷雄などが挙げられてきた。しかしこれらの想定は、1000年頃の『源氏物語』の絵合巻で「物語の出で来はじめの祖なる『竹取の翁』」とされた物語の著者として、そう認定できれば文学史的に差し支えないという、おおまかな時代背景に基づく印象論、あるいは權威主義的連想によるもので、いずれも本物語が一貫して物語の中心のかぐや姫を通し、その求婚を退ける過程で貴族社会中枢の最高權威を悉く滑稽化・卑劣化し、宮中の殿上人（雲の上人ともいう）の由来である文字通りの天上人、天子性を最終的に直接示して上回らせた内容と、著者の属性を結びつけるものではない。

これに対し本稿は、本物語の著者を物語の具体的かつ象徴的な諸要素から特定する。

すなわち本物語は、かぐや姫という①田舎出身で非貴族の②女性を物語全体の主体に据え、③最上流貴族・皇族・帝まで端的に滑稽化・卑劣化させて退けるといふ、暗示ではなく權威序列を三重に直接反転させた、古典文学において唯一とも言える極めて特異な描写を中核とし、さらに本物語を象徴する「羽衣」といふ漢詩由来の古事記・万葉集・古今和歌集（以下、単に古今）に一例もない、和歌の枠組みレベルを超えた非常に高い一般知名度を有する歌詞を有する。

これらの記述から、竹取物語の著者を、縫殿という後宮女官担当の經歷を有し最上流貴族達の無名女性への求婚話を批判的に描く客観的・類型的根拠があり、「六歌仙」といふ古文のみならず歴史教科書にも載る和歌の原型的称号を有し、貴族社会下で家名が当人以上に実質確認できない明確な異端で個の実力のみが六歌仙の根拠となる唯一の存在として、これらの裏付けが渡来性の筆名（文琳）を含め古今中に多角的に存在する文屋康秀（以下、単に文屋）と特定し、これ以外の著者想定は合理的・論理的に成り立ち得ないことを証明する。

なお、本稿はプレプリントとして証明の骨子を示すが、まず外観を「2. 証明の構造」で提示する。

2. 証明の構造：物語内容に即して

(1) 証明の基本的な客観要素（後述3・4・6）

①著者は無名の語り手（物語本体の叙述態様は伝聞ではなく直接観察・翻案者、無名性と冒頭の田舎話題を合わせ類型的に下級官位性）

①身分がない女性を中心とする構図（後述3(1)：縫殿經歷の下級女官担当性・後宮性）

②次々求婚し退けられる皇族・貴族・帝の滑稽化（後述3(2)：後宮性とリンク）

③冒頭田舎段にはない②の求婚段のみにある和歌（後述4(1)：後宮文化性と六歌仙称号）

④羽衣という和歌に先例がない象徴的な漢詩歌詞（後述4(2)：文屋の文琳という漢語風の筆名）

⑤衣の歌詞の万葉集・古今・百人一首の定量分析（後述4(3)：類型的に天皇至近の代詠性）

⑥翁年齢描き分け構造（後述6：判事經歷による主観と客観の区別）

⑦従来理解の問題構造（後述7：伝統的理解による一般序列価値観の一方的投影・矮小化・侮蔑化、にもかかわらず、古典文学において唯一ともいえる①②の反体制的文脈を完全に無視した男性本位の体制教育側著者想定）

(2) 証明を強化する小野小町との関連史料（後述 5）

- ・古今 938 における文屋と小野小町が意を交わした唯一の文脈：諸説が相対化する両者の一体性
- ・古今の構成から文屋と小町は表裏一体：著者とかぐや姫の関係とパラレル
- ・光を放つかぐや姫という本物語と小町を衣通姫（光を放つ古事記の姫）とする六歌仙評が符合
- ・六歌仙評において「衣」を含むのは文屋と小町のみ
- ・秋田小町という呼称と、かぐや姫のなづけ親が秋田という符合
- ・小町針という小町が求婚を断固受け容れない逸話と、本物語の内容との端的な符合
- ・苔の衣という逸話（大和物語）は本物語の現実的側面：小町と背後の文屋の物語

なお、文屋の経歴は『古今和歌集目録』（<https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200003245/55> : 国文学研究資料館所蔵） 出典: 国書データベース、群書類従版）に基づく。

3. 文屋の縫殿助（次官）の経歴：後宮女官担当の非主流貴族性

(1) 縫殿の下級女官性・女性中心性・後宮性

(2) 後宮性と女性に群がる皇族貴族の滑稽描写という構図のリンク

(3) 著者無名性の根拠：縫殿は典型的に軽視される周辺的な低位の役職

4. 文屋の縫殿歴と結びついた六歌仙称号：特別な和歌の才能

(1) 紀貫之の記述：古今和歌集・仮名序「よきゝぬ(衣)をきたらむがごとし」

- a. 六歌仙で著名な家名でないのは文屋のみ：才能のみが根拠
- b. 貫之はその直前で官位が高い者を意図的に考慮しない旨明言
- c. 古今 8 文屋・古今 9 貫之でその名に掛けた配置：人麻呂の下を固める赤人という仮名序評の投影
- d. 古今 8 の詞書で二条の後に近侍したことを示す特有の詞書：後宮性

(2) 羽衣という象徴的歌詞：漢詩由来で文琳という渡来性筆名と符合

「天人の中にもたせたる箱あり。天の羽衣入れり」

「今はとて天のはころも（羽衣）きるをりぞ 君をあはれとおもひいでける」（かぐや姫→帝）

- a. 古事記・万葉集・古今に用例なし
- b. 「羽衣」は唐代 624 年成立『藝文類聚』に収録される漢樂府詩「平陵東」で確認されている
(「被我羽衣乘飛竜」『平陵東』柳川順子 解題、
参照 URL: https://yanagawa2019.sakura.ne.jp/soushoku_product/05-22-平陵東/)
- c. 文屋は「文琳」（古今真名序）という筆名を持ち、漢籍文芸に広く通じる素養を典型的に裏付ける
- d. 漢語的筆名を有する著名歌人は文屋以外確認できない（裏返せば、文屋が漢詩に通じる典型的特徴は古今によって学者にも周知されている）
- e. 当該漢詩は本物語中で「蓬萊」という異国の伝説の話題に言及することとも符合する

「東の海に蓬萊と云山あり」

（「被我羽衣乘飛竜 乘飛竜与仙期 東上蓬萊采靈芝」：我に羽衣を被らしめて飛竜に乗らしむ。
飛竜に乗り仙と期せるなり、東のかた蓬萊に上りて靈芝を采らんと。上記 URL 参照）

- f. 「羽衣」を男性仙人文脈から女性天人に転用していることから後宮縫殿文脈として理解でき、ただの参照では本物語への適用とその動機を説明するには至らない
- g. この用法は古典文献参照・応用能力を示し、同様に漢詩を応用した源氏物語において物語の祖とした評価の根拠となりこそすれ、一般に極めて知名度が高いこの象徴的な歌詞を、単に天人の衣として処理し漢詩の文脈を落とすことは、幼い反権威的文体の作品とみなす動機づけられた矮小化の一環と理解可能

(3) 衣歌詞の使用状況：稀有だが強力・実社会では天皇至近の代詠性を示す

- a. 万葉集：衣の和歌4%（4516首中）一柿本人麻呂が中心（古事記の太安万侶の筆名と解す。別稿参照）
- b. 古今集：衣の和歌3%（1111首中）
- c. 百人一首：衣の和歌5%—天皇象徴性(1, 2, 15)・最上流性(91, 94)=代詠性（定家の理解）

5. 文屋と小野小町の六歌仙としての表裏一体性：著者とかぐや姫性

(1) 古今 938 という男女懇意が唯一明確な小町の和歌：両者の一体性

「文屋のやすひてみかはこのそになりて、あかた見にはえいてたたじや、といひやれりける返事によめる（文屋康秀三河の掾となって曰く、あなたの身では地方に立って見に行けそうもないのかな、と言ってやった返事に詠める）

小野小町 わひぬれは身をうき草のねをたえて さそふ水あらはいなむと思ふ

（わびしくなった身の憂さを浮草の根無草に例えて、誘う水があれば行こうと思います。その心は、誘うならばっきり誘って、私の寄る辺ない身元を固めてください。以上訳は私見）

(2) 古今における両者の表裏一体性：小町は文屋作詞の歌手（別稿参照）

- a. 古今で巻先頭連続は文屋・小町・敏行のみ（秋下・恋二・物名）：恋三の業平の連続を敏行で崩す
古今の前半・後半で最も重要な「秋」「恋」の先頭を両者が抑えるという貫之による配置（4(1)c）
- b. 古今における和歌数上位20位に文屋と小町はいずれも入る
- c. 文屋は一首あたり詞書字数（詞書率）が事実上最上位（自然分布から一人逸脱した業平認定除く）
- d. 小町の和歌数は文屋より多いが、詞書率が上位者の中で顕著に低い
- e. 小町は貴族社会で古来素性不明なのに唯一個人名で知られる女性という歴代唯一の特異性を有す
- f. 古今の男女比は9:1で男性が支配的で、身分・家・教育が確かではない女性がここに食い込む確実な根拠は個人的な文屋との関係性しかなく、それは古今で多角的に示される（仮名序および938）
- g. 上記の女性のみならず全体でも特異な古今での傾向を、全て小町の単独原因に帰するのは不合理
- h. 合理的な唯一の解は、文屋と小町は両者一体で活動していた作詞者と歌手だったということ
- I. この両者の構図は、本物語で話を展開する著者（地上の翁・天人）と、かぐや姫の構図とパラレル

(3) 古今仮名序・六歌仙評「衣通姫」のかぐや姫性：文屋と小町のみ衣

- a. いにしへのそとほりひめ（衣通姫）のりうなり。あはれなるやうにてつよからず。いはゞよきをむなのなやめるところあるにたり。つよからぬはをうなのうたなればなるべし
- b. 衣通姫：光を放つ古事記の歌姫（衣通王）の別称。本物語で光を放つかぐや姫と端的に符合

(4) 秋田小町という呼称と、かぐや姫の名づけを秋田とする物語との符合

「この子いと大になりぬれば名をば三室戸齋部秋田を呼びてつけさす。

秋田なよ竹のかぐや姫とつけつ」

(5) 小町針という小町が男を拒んだ逸話との符合：縫殿の下級女官性

- 別名「穴なし小町」という極めて侮蔑的な逸話と本物語の構図の符合、貴公子側からの侮蔑も投影
- 小町と縫物の「待ち針」を掛けた呼称から縫殿性、人格矮小化・侮蔑性から卑官性を裏付ける
- この逸話から小町は縫殿女官と強く示唆され、衣を含み微妙に下げる六歌仙評とも多角的に符合
- 小野篁の血縁に結びつける説は、小町の境遇の弱さ、特有個人名、上記逸話の侮蔑性と整合しない

(6) 苔の衣（大和物語）：本物語の現実的な側面

- 小町が正月に清水に詣で、妙な声の法師がいて遍照かもと思ひ、試しに寒いから衣を貸すよう伝言すると、二人で寝ると寒くないと返してきたので遍照と確信して赴くと、なぜか逃げ出し、追いかけてもさらに逃げたという大和物語の逸話
- この段は小町と共に行動していた文屋が、小町になり代わり応答した悪戯と解する他ない
学説はこれを俗世の欲に抗った遍照を表した段ということにするが、そうした解釈は最初に共寝を誘った文から成り立たず、逸脱した男女を多々描く告発的作品性を王朝文学風に見立て見誤ったもの
- 宮中中枢の男女の話題で主体性を完全に消した後宮伝承で、文屋が残した謎掛けの逸話と解釈可能

6. 文屋の刑部中判事の経歴：（刑事系）裁判官として特有の記述

(1) 翁の年齢 70 → 50 記述の解釈：本人（被告人）供述と客観事実の区別

「翁うれしくもの給ふ物かなと云。翁年七十にあまりぬ。今日ともあすともしらず」

「おきな今年は五十ばかりなりしかども物思には片時になん老になりにけると見ゆ」

- 伝統的通説：稚拙な文体の著者のうっかり間違い
- 少数の作品擁護説（女性学者など）：著者の深い思惑があるのでは
- 主観供述と客観事実を区別した描写：従来理解は翁の発言と地の文について高次の区別がない

(2) 20 年片時発言との関連も従来のうっかり間違い説では認識できない

「汝をさなき人いささかなる功德を翁つくりけるによりて汝が助にとて片時の程とて降しゝを」

「かぐや姫を養ひ奉ること二十年あまりになりぬ。片時との給ふに怪しくなり侍りぬ」

- 本文は 20 年を「片時」とし、これは上記(1)の記述に結び付ける趣旨として理解する他ない
- 通説はこのような文脈連関を認識していない以上、うっかり間違い説こそうっかり間違い

(3) 主客の区別がない伝統理解：認知的不協和に基づく矮小化

権威秩序の転倒：hierarchical inversion／認知的不協和：cognitive dissonance／

矮小化：trivialization／誤帰属：misattribution／信念固着：belief perseverance

作品総体では「現実の最上位権威を重んじられない描写は幼稚」という学説側の主観的価値判断

→ 実相を象徴化した内部告発的描写を「文体的未熟さ」という客観属性と混同帰属させて固定

→ 矮小化の帰結として、表現にメタ的関連性があっても注意を向けず高次の意味を認めない（4(2)等）

7. 従来理解の問題構造：

(1) 作品の捉え方：少数女性説（擁護） vs 支配的男性説（侮蔑矮小化）

- 主流の学説は本物語を上から評価するように単純・粗野・幼いとみなし漢詩性も無視
- 上記評価は文屋の個人的評価・作品理解と完全に平行で、旧来の貴族側見解の延長とみなせる
- 一部女性学者、さらに後掲の源氏物語の紫式部が上記体制側意見に対し明示的に擁護（6(1)b）
- 主流男性・少数女性意見の分離は、本物語の著者・文屋が女性側について行動していたことの反映とも見れ、そうした行動自体が、当時から強力な社会的蔑視対象だったと見るに足る根拠がある

(2) 源氏物語・絵合の議論：物語の祖（著者） vs 地位の低さ（通説体制側）

- 源氏物語の物語論筆頭で竹取物語参照：源氏物語は女性著者・紫式部の写実的な宮廷中枢文学であるから、その著者に筆頭で参照された扱いは、描写の仕方が現実即していたと見るのが自然
- 物語の出で来はじめの祖：後宮文学である源氏物語の源流性を示し宇津保物語はその派生形と示す
「まづ、物語の出で来はじめの祖なる『竹取の翁』に『宇津保の俊蔭』を合はせて争ふ」
- 浅はかな者には理解及ばない（著者紫式部説≒6(1)b） vs 現実の身分序列は覆せない（通説）
「なよ竹の世々に古りにけること、をかしまふしもなけれど、かくや姫のこの世の濁りにも穢れず、はるかに思ひのぼれる契り高く、神代のことなめれば、あさはかなる女、目及ばぬならむかし」と言ふ。右は、
「かぐや姫ののぼりけむ雲居は、げに及ばぬことなれば、誰も知りかたし。この世の契りは竹の中に結びければ、下れる人のことこそは見ゆめれ。ひとつ家の内は照らしけめど、百敷のかしこき御光には並ばずなりにけり」
- 伝統的通説は源氏物語でも議論された序列超越性を文体の幼稚さとして処理するが、古典著者属性を有する源氏物語の著者（紫式部）は、序列超越性を文体の幼稚さとは認識しておらず、むしろ物語構造上の重要な主題として展開している
- 上記c.の議論に続け「絵は巨勢相覧、手は紀貫之書けり」とあるところ、従来の著者想定で貫之より約40才年下の源順を持ち出す想定は極めて不自然かつ確かな根拠がある訳でもなく不適當

(3) 著者想定：物語内容と無関係な上流貴族ありきの官僚的連想論・印象論

- 著者未詳の古典作品の著者想定で真っ先に羅列される勅撰系・主流家系上流貴族
- しかし上流貴族男性が著したことを明示する物語作品例はない（和歌すら万葉以来、基本代詠）
- 上流貴族は他人の作を自分の名にする動機がありこそすれ、あえて無名にする類型的動機はない
- 従来の著者想定は、権威への訴え：appeal to authority／信念固着：belief perseverance／動機づけられた推論：motivated reasoningによるピックアップ

(4) 田舎性・反権威性の軽視・蔑視・著者論では無視：宮廷中枢性は当然視

(5) 伊勢物語解釈との平行性：記述と無関係に主流貴族観を投影

冒頭の田舎性の軽視と、反権威性の無視・曲解は、源氏物語において竹取物語と平行で論じられる、言わば本物語と双対をなして論じられた『伊勢物語』についての従来の理解にも同様に言える。

伊勢物語を業平賛美物語とする定説は、貴族社会において無視できないほど現実的影響をもった無名作品に対し、いわば政治的決定として下された、貴族社会に受け入れ可能にするため丸ごと作品性を矮小化定義した一方的みなし認定という他なく、1111首の古今集全体の自然分布から明らかに逸脱した業平認定歌の長文の詞書の出典たりうる文献は伊勢物語以外に確認できないにもかかわらず、業平の名誉の源泉としてみなされてきた『伊勢物語』の記述に全く根拠がない業平認定を維持することが教育研究上の既定事項として固定化した結果、作品そのものの叙述構造を再検討する方向ではなく、むしろそれに沿わない作品内部描写の文言を悉く曲解し、さらには作品自体を解体する方向で議論が進められてきた。

8. 総括：多角的根拠を唯一有する文屋を無視する著者想定は、貴族序列発想に基づく、それ自体物語内容に反する内実無視の因習想定